

I Ortopedsko – traumatološki dani CG sa međunarodnim učešćem

Organizator

Udruženje Ortopeda i traumatologa Crne Gore (AMOT)

Mjesto i vrijeme održavanja I Ortopedsko-traumatoloških dana CG

Hotel „Queen of Montenegro“, Bečići, Crna Gora, 25-27. Oktobar 2012

Organizacioni odbor

Prof, dr Žarko Dašić (Predsjednik), Dr N. Bulatović, Dr A Jušković, Dr V.Vujović, Dr N.Abdić (sekretari)

Odbori I Ortopedsko-traumatoloških dana CG

Naučni odbor

Prof. Dr Slavković
Prof. Dr M. Bumbaširević
Prof. Dr Z. Vukašinić
Prof. Dr Z.Milinković
Prof. Dr M. Mitković
Prof. Dr J.Saveski
Prof. Dr B.Ristić
Prof. Dr Z.Popović
Prof. Dr D. Delimar
Prof. Dr M. Kezunović
Doc. Dr G. Tulić
Doc. Dr Z. Baščarević
Prim. dr R. Radović, dr. sci.
Prim. dr S. Manojlović
Prim. dr I. Ivanović, dr. sci.

Počasni odbor

Prof. dr Miodrag Radunović, ministar zdravlja CG
Dr. sci. Kenan Hrapović, direktor Fonda zdravstva CG
Prof. Dr Bogdan Ašanin, dekan Medicinskog fakulteta
Prof. dr Miloš Cimbalević, emeritus
Dr Milan Mijović, direktor KC CG
Prof. dr Ljiljana Musić, med. direktorica KC CG
Prof.dr Slavica Vujisić, direktorica Centra za nauku KC
Ljubo Bilić , direktor „Lima „, O.I d.o.o – Zagreb

Kontakt

Udruženje Ortopeda i traumatologa CG (AMOT-
član **EFORT-a**) –**email:amot2012@gmail.com**

**Koleginice i kolege,
dame i gospodo,
drugi prijatelji,**

Otvarajući I Ortopedsko-traumatološke dane CG sa međunarodnim učešćem, imam izuzetnu čast i veliko zadovoljstvo da Vas pozdravim u ime Organizaionog odbora Udruženja Ortopeda i traumatologa CG (AMOT), u svoje lično ime, i da Vam poželim ugodan boravak u Crnoj Gori.

Takodje imam zadovoljstvo da pozdravim naše uvažene profesore, kolege-penzionere koji su svojim prisustvom uveličali i dali veliki doprinos održavanju našeg sastanka. Upućujem tople pozdrave i zahvalnost predstavnicima farmaceutske industrije, medicinske opreme-prije svega firmi „Lima“-Zagreb, menedžmentu hotela „Queen of Montenegro“-Bečići, kao i turističkoj organizaciji-„Congress travel“-Podgorica; preduzeću „Grafo Crna Gora“ iz Podgorice, na velikoj pomoći pruženoj u organizaciji I Ortopedsko-traumatoloških dana CG.

Poslednji veliki skup Ortopeda i traumatologa u Crnoj Gori bio je daleke 1982god. kada je u Perazića dolu održan VIII kongres JUOT-a čiji je jedan od organizatora bila i sekcija ortopeda Crne Gore.

S obzirom na ubrzani razvoj ortopedije i traumatologije novoj generaciji crnogorskih ortopeda i traumatologa ostalo je u zadatak da organizuje sastanak koji bi okupio kolege i prikazao najnovija dostignuća i rezultate iz jednog od najinteresantnijih segmenata ortopedije – aloartoplastike kuka i koljena, kao i da dotakne mnoga pitanja i dileme u liječenju traumatizovanih bolesnika.

Zato je ovaj sastanak značajan trenutak u životu našeg Udruženja, jer će biti novi podstrek za rješavanje svakodnevnih problema iz ortopedije i traumatologije a ujedno i stvaranje ambijenta za sticanje novih naučnih informacija i još bolju budućnost naše struke. Na taj način se stimuliše kliničko i bazično istraživanje. I Ortopedsko-traumatološki dani su mjesto razmjene iskustva i kompetencija, gdje svako može da objavi svoje radove i da zato dobije priznanje.

Posebno me raduje činjenica da je naš sastanak osim kolega iz Crne Gore okupio i kolege iz susjednih zemalja, kako bi se i na taj način unaprijedila i poboljšala regionalna saradnja, i mislim da smo u tome uspjeli. Sa ponosom mogu da Vam saopštim da na sastanku učestvuju koleginice i kolege iz skoro svih bivših jugoslovenskih republika.

Naučni odbor je odabrao 5 predavanja po pozivu, eminentnih stručnjaka ortopedske hirurgije i traumatologije, kao i 54 prezentacije u čijem je izboru učestvovalo 18 kolega iz 5 zemalja i 11 institucija.

Na kraju osim stručnih i naučnih saznanja I Ortopedsko-traumatološki dani su i prilika za zajednička druženja, kolegijalna upoznavanja, uživanja u čarima Budvanske rivijere i našeg domaćina Bečića, Bokokotorskog zaliva, čime bi upotpunili cjelokupni doživljaj našeg sastanka i svrhu njegovog održavanja.

**Predsjednik Udruženja ortopeda i
traumatologa CG
Prof. Dr. Žarko Dašić**

REZULTATI TRANSPEDIKULARNE FIKSACIJE PRELOMA PRŠLJENA TORAKOLUMBARNOG PRELAZA

V.Kecojević, I.Lalić, M.Stanković, M.Salabat, N.Kovačev
KC Vojvodina, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad

Prelomi pršljena torakolumbarnog prelaza (Th11-L2) spadaju u najčešće traumatske prelome pršljena (bez kompresivnih ostoporotskih preloma). Nastaju violentnom silom, padom sa visine ili najčešće sa motora. Povrede su retko izolovane, mogu biti udružene sa povredama unutrašnjih organa, prelomima drugih kostiju, povredama glave i CNS, kao i neurološkim deficitom ispod nivoa preloma. Od 2005.-2011. na našoj Klinici operativno je lečeno 170 pacijenata sa prelomima pršljena Th-L prelaza. Najčešći uzrok povrede je bio saobraćajni udes, pad sa motora, potom pad sa visine. Najčešće su stradali mladi muškarci (prosek godina 33,5). Udružene povrede smo imali kod 30% pacijenata. U dijagnostici je korišćena Rtg, CT i MRI dijagnostika. Neurološki deficit (od parestezije do plegije) kod 48%.

Transpedikularna fiksacija je rađena na jedan nivo ispod i dva nivoa iznad preloma, a u zadnje dve godine jedan nivo ispod i nivo iznad preloma, kao i u kroz pedikle povređenog pršljena ukoliko su bili očuvani. Korišćen je XIA sistem. Dekompresivna laminektomija je rađena u slučajevima stenoze spinalnog kanala i neurološkog deficita. U 8 slučajeva je rađena sutura dure uz pačovanje fascijom i fibroznim lepkom. Prosečno trajanje operacije je bilo 100 minuta. Neurološko poboljšanje je dobijeno kod 75% pacijenata koji su imali deficit, procena je rađena na osnovu neurološkog pregleda i Frenkelove i Megerle-ove skale, RTG pregleda i EMNG nalaza.

Transpedikularna fiksacija kod preloma pršljena Th-L prelaza je sigurna i brza metoda sa zadovoljavajućim rezultatima, na našem uzorku.

Ključne riječi: prelom, pršljen, transpedikularna fiksacija